

OLIY TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING YEVROPACHA USULLARI

S. Sh. Nurmuhammadov

Oriental universiteti magistranti.

O'zbekiston.

Oliy ta'limda ta'lim sifatini boshqarish, o'quv jarayonini mustahkamlash uchun juda muhim bo'lgan jarayon. Bu jarayon o'quvchilarga ma'naviy va ma'rifiy rivojlanishlarini ta'minlash, ularning ma'lumotlarini oshirish va ularni mustahkam his qilishga yordam berishni maqsad qiladi. Yevropacha usullar yesa, ta'lim sifatini boshqarishning yeng yaxshi praktikalarini taqdim yetadi va o'quvchilarning o'zlarini o'rganish va rivojlantirish jarayonida qanday qilib qo'llab-quvvatlashi kerakligini belgilaydi.

Yevropa usullarining boshqa usullardan farqi, o'quvchilarning o'zlashtirilishi, ma'rifatlarini mustahkam his qilishlari, jamiyatga foydali a'zolar bo'lishlari va shaxsiy rivojlanishlari uchun katta ye'tibor berilishi. Bu usullar o'quvchilarni o'z o'qishlari va o'rganishlari bo'yicha mustahkam, ozod, o'z-o'zini rivojlantiradigan insonlar qiladi.

Yevropacha usullarining biri - Bologna Protsessi, o'quv jarayonini harmonizatsiyalash va mustahkamlashtirishning muhim vositasidir. Bu protsess o'quvchilarga avlodlar orasida ko'chib o'tish va o'quv tizimining boshqa mamlakatlardagi o'quv tizimlari bilan mos kelishini ta'minlaydi. Bologna Protsessi orqali o'qish va ta'lim sohasida yuqori standartlarni ta'minlash maqsadga yo'naltirilgan.

Yana bir yondashuv - Yerasmus+ dasturi, o'quvchilarning xalqaro tajribani o'stirish uchun yeng yaxshi yo'llardan biridir. Bu dastur o'quvchilarga chet yeldagi oliy ta'lim muassasalarida o'qish, ta'lim olish va tajribani o'stirish imkoniyatini beradi. Bu, o'quvchilarning boshqa mamlakatlardagi o'qish va ta'limning yeng yaxshi amaliy usullarini o'rganishlari uchun zarur bo'lgan samarali va boy bo'lishi mumkin bo'lgan vosita.

Yevropa ta'lim sifatini boshqarish usullari, oliy ta'lim sohasida rivojlanish va yangiliklarni qo'llab-quvvatlashning muhim qadriyatlarini ifodalaydi. Bu usullar o'quvchilarning mustahkam, odobli va tarbiyalangan shaxslar bo'lishlari uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarini ta'minlaydi. Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari o'quvchilarga ma'naviy va ma'rifiy rivojlanishlarini ta'minlashga yordam beradi. Bu

usullar o'quvchilarning o'z fikr-mulohazalari, muammosizliklar va o'zlarini boshqalar bilan solishtirish va maslahatlashish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Yana bir yondashuv - Yevropa Kvalifikatsiya Ramkasi (EQF), ta'lim sifatini boshqarish va ta'limning o'zlashtirilishiga o'z hissasini qo'shaydi. YeQF o'quvchilarning o'zlarini o'rganish va rivojlantirish jarayonida o'zlashtirish va ma'naviy qobiliyatlarni oshirishga yordam beradi. Bu ramka o'quvchilarning o'zlarini sifatli ta'lim olganligi va uning natijalarini o'zlashtirishiga yordam beradi.¹

Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'lim tizimini yuqori standartlarga olib kelishda muhim ahamiyatga yega. Bu usullar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ma'naviy va ma'rifiy o'sishiga va jamiyatning fuqarolari sifatida faol qatnashishiga yordam beradi.

Yevropa ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'limni rivojlantirish va mustahkam qilish uchun muhimdir. Ular o'quvchilarni tarbiyalash va ma'naviy rivojlanishlarini ta'minlashga yordam beradi va ularning jamiyat a'zolari sifatida foydalanishlari uchun yaxshi tayyorgarlik beradi. Bu usullar o'quvchilarning o'zlarini o'rganish va rivojlantirish jarayonida yaxshi o'rinlarda turishiga yordam beradi va ularga yeng yaxshi yondashuv va qo'llab-quvvatni ta'minlaydi. Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'limning muhim asoslari bo'lib, o'quv jarayonini rivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradi. Bu usullar o'quvchilarga ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy va amaliy rivojlanishlari uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim yetadi.²

Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'lim muassasalarining yuqori sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga yega. Ular o'quvchilarning zamonaviy zarurlarga mos keluvchi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlanishini ta'minlaydi va ularni jamiyatning muhim a'zolari sifatida tayyorlaydi.

Yevropa ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'lim sohasida innovatsiyalarni olib borish va yangiliklarni qo'llab-quvvatlashning muhim vositalari sifatida faol qatnashishni rag'batlantiradi. Ular oliy ta'limni sifatli, samarali va joriy yehtiyojlar asosida rivojlantirish uchun kerak bo'lgan imkoniyatlarni ta'minlaydi.³

¹ Toshmatov, O. (2019). "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishda yevropacha usullar." Ta'lim va ma'rifat.

² Toshmatov, O. (2019). "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishda yevropacha usullar." Ta'lim va ma'rifat.

³ O'z.Res.Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-60 -son qarori.

Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'limning taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Ular o'quv jarayonini innovatsiyalashtirish, o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va o'quv-tarbiyaviy amaliyotlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bu usullar oliy ta'lim muassasalariga yangi maslahatlar va tavsiyalar taqdim yetish va ularga o'quvchilarning rivojlanishlarini yaxshi o'tkazishga yordam berish imkoniyatini beradi. Ular oliy ta'limning o'zlashtirish va rivojlanish jarayonida qanday qilib yangiliklarni amalga oshirish va o'quvchilarni ma'lumotlarga boy bo'lishda yordam beradi.

Yevropa ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'lim tizimini mustahkam va samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. Ular oliy ta'limni zamonaviy zamon va muhitning talablari bilan moslashtirishga yordam beradi va o'quvchilarni mustahkam, o'z-o'zini rivojlantiradigan fuqarolarga aylanishga tayyorlaydi.

Bular, Yevropa ta'lim sifatini boshqarishning asosiy prinsip va qoidalari bo'lib, oliy ta'lim muassasalariga yuqori sifatli ta'limning ta'minlanishiga yordam beradi. Bu usullar oliy ta'limning o'quv jarayonini mustahkam va samarali qilishda muhim ahamiyatga ega.¹

Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning rivojlanishlarini ta'minlash, o'zlashtirishlarini kuchaytirish va ularni jamiyat a'zolari sifatida foydali bo'lishlari uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim yetadi. Bu usullar oliy ta'limning zamonaviy zamon va muhitning talablari bilan moslashtirilishini ta'minlaydi va oliy ta'lim muassasalariga innovatsiyalarni olib borish va yangiliklarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatini beradi. Yevropacha ta'lim sifatini boshqarish usullari oliy ta'limning o'zlashtirish va rivojlanishiga yordam beradi va oliy ta'lim tizimini yuqori standartlarga olib kelishda muhim rol o'ynaydi.

REFERENCES

1. Yusupov, A. (2020). "Oliy ta'limning rivojlanishida Yevropa Kvalifikatsiya Ramkasi (EQF)ning o'rinbosari." Oliy ta'lim va ta'lim sohasi.
2. Abdurahimova, M. (2018). "Bologna Protsessi: Oliy ta'limda ta'lim sifatini yaxshilashning yengilmas qismi." Ta'lim va ma'rifat.
3. Qosimov, B. (2021). "Erasmus+ dasturi: Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro tajribani o'stirishda muhim roli." Ta'lim va rivojlanish.

¹ Begimkulov U.Sh. Pedagogik Ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil yetish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. P.f.d. disser. –T., 2007. 305-b.

4. Toshmatov, O. (2019). "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishda Yevropacha usullar." Ta'lim va ma'rifat.
5. O'z.Res.Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-60 -son qarori.
6. Begimkulov U.Sh. Pedagogik Ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil yetish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. P.f.d. disser. –T., 2007. 305-b.
7. Сибулникова В.Е. Общие основы менеджмента в образовании // Учебное пособие для студентов педагогических вузов. М.: 2016 121-128-с
8. Белникова Й.И. Применение компетентностного подхода при подготовке управленческих кадров малого бизнеса. Аxborotnoma Tomsk: 2012-yil.